

- Species name
- *Argyreus hyperbius*
 - *Celastrina argiola*
 - *Chilades pandava*
 - *Eurema hecabe*
 - *Graphium sarpedon*
 - *Hestina assimilis*
 - *Kaniska canace*
 - *Lethe chandica*
 - *Libythea lepita*
 - *Limenitis sulpitia*
 - *Lycaena phlaeas*
 - *Mycalesis sangaica*
 - *Neptis sappho*
 - *Papilio bianor*
 - *Papilio polyctor*
 - *Papilio polytes*
 - *Papilio protenor*
 - *Papilio xuthus*
 - *Pieris canidia*
 - *Pieris rapae*
 - *Polygonia c-aureum*
 - *Pseudozizeeria maha*
 - *Tongeia filicaudis*
 - *Vanessa indica*